

АЭС ҚУРИЛИШ МАЙДОНИДА ГЕОДЕЗИК ЎЛЧАШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ ВА УЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Абдуазизов Абдували

ТДТУ “Маркшейдерлик иши ва геодезия” кафедраси доценти.

Алланазаров Олимжон Рахмонович

ТДТУ “Маркшейдерлик иши ва геодезия” кафедраси доценти.

Корабоев Хуснидин Абдишукурович

ТДТУ “Маркшейдерлик иши ва геодезия” кафедраси таянч докторанти PhD.

www.doi.org/10.5281/zenodo.10472923

Аннотация. Ушбу тезисда АЭС қурилиши қурулиш режалаштирилган худуднинг геодинамик полигонларда геодезик ўлчаш ишларни олиб боришга ҳамда ўлчаш технологияси ишлаб чиқишга этибор қаратилган. Ушбу технологияда СНСNAV I90, Trimble R8s, R6, R8 замонавий асбоблар ёрдамида ер қобиғининг юқори қисмида амалга ошувчи табиий ва техноген табиатга эга бўлган геодинамик жараёнларни тадқиқ этиш, техноген ҳолатда юзага келган горизантал силжишларни мониторинг қилишнинг илмий асослари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар. Геодинамик полигонлар, мониторинг, АЭС, техноген СНСNAV I90, горизантал силжиш, GNSS, координаталар, WGS84.

Кириш. Хозирги кунда қурулиш ишларини олиб боришдан олдин қурулиши режалаштирилган худуднинг геодинамик жараёнларни тадқиқ этиш, топографик съёмкаларни бажариш, инженерлик иншоотларини қуриш ҳамда илмий масалаларни ҳал қилишда, ер сиртида ўрни ягона координата системасида – планли ва ягона баландлик системасида бўлган геодезик таянч тармоқлар орқали амалга оширилади [2].

АЭС қурилишида дастлаб GNSS геодезик сунъий йўлдош орқали статик ўлчаш ишларидан фойдаланган ҳолда ГДП пунктларнинг координаталарини аниқланиб улар тўртта асосий босқичда амалга оширилди. Тайёргарлик ишлари, дала ўлчаш ишларини ташкил этиш, дала ўлчаш ишларини олиб бориш ва олинган натижаларни махсус дастурларда қайта ишлаш каби ишлар бажарилди.

Асосий қисим. АЭС қурилиши учун GNSSдан фойдаланган ҳолда ўлчаш технологияси ишлаб чиқилди 1-расм.

1-расм. АЭС қурилиши учун GNSSдан фойдаланган ҳолда ўлчаш технологияси.

Ишни ташкил этиш ва тайёргарлик тадбирлари. ГДП пунктларнинг координаталарини аниқлаш GNSS асбоблардан фойдаланган ҳолда геодезик ўлчаш ишлари амалга оширилди. ГДП да мавжуд пунктларнинг координаталари СК 42 координата тизими асосида ўрнатилган ва ушбу пунктларда ўлчашларни бажариш мақсадида пунктга етиб олиш маршрутини белгилаш зарур бунинг учун бошқарув пултига маълумотлар импорт килинди ҳамда навигация орқали ҳаракатланиш маршрутлари оптималлаштирилди [3].

Ушбу объектда геодезик ўлчаш ишларни амалга оширишнинг асосий мақсадлардан бири пункт координаталарни аниқлашдан иборат. Ўлчаш ишларни амалга ошириш ва уларни бирламчи қайта ишлашда оператив ишчи координаталар тизими геодезик сунъий йўлдош технологияси стандарти бўлган WGS84 бўйича амалга оширилди ва масофадан олинган тасвирда қуйидаги кўринишда акс этти 2-расм.

2-расм. ГДП пунктларининг МЗМ да кўриниши.

GNSS геодезик сунъий йўлдош ровери ҳисобланган CHCNAV i90 асбобининг умумий кўриниши 3-расм.

CHCNAV i90

3-расм Геодезик сунъий йўлдош ишчи роверининг умумий кўриниши.

Битта ўлчов асбоблари тўпламида ҳар хил турдаги функциялардан фойдаланиш билан бир қаторда, ишчи роверларнинг конструктив хусусиятларини, ориентация ва антенна корпусидаги баландлик кўрсаткичларини ҳисобга олиш зарур 4-расм.

4-расм. CHCNAV i90 ровер тузилиши ва кўриниши.

GNSS ишчи роверлари тайёр холатга келтирилди ҳамда геодезик сунъий йўлдош орқали ўлчаш ишларини бажариш билим ва тажрибани талаб этади. Дала ўлчаш ишларини ташкил этиш этапида ГДП ни GNSS сунъий йўлдош роверларини ўрнатишда таянч пунктлар белгиланди. Ушбу танланган пунктлар таян, қолганлари эса ишчи вазифасини бажарди. Таянч станцияларни танлашда ҳамда ўлчаш ишларини олиб боришда космик кемаларнинг радионавигация кузатишлар учун очиқ ҳамда текисликда жойлашган пунктлар қуйидаги талабларга жавоб бериши зарур:

- очиқ майдон, 15^о ва ундан юқори горизонтда навигация сунъий йўлдошлари радио сигналларини қабул қилиш учун ҳеч қандай тўсиқлар йўқлигини ҳисобга олиш;
- кўриш чизиғида электрон шовқин манбаларининг йўқлиги;
- кузатиш ишлари вақтида GNSS ишчи роверларининг хавфсизлигини таъминлаш;
- пункт марказини ишончли маҳкамлаш;
- пункт ёнига қулай йўл орқали бориш, транспорт воситаларини тўхтатиш ва ходимларни жойлаштириш учун шароитлар мавжудлиги.

ГДП пунктларини GNSS сунъий йўлдош орқали ўлчаш ишлари 2020-йил 10 январдан бошланди. ГДП нинг асосий таянч пунктлари қуйдагича белгиланди РРС 1901, РРС1902, РРС 1903, РРС 1904 ва ушбу тўртта доимий таянч станцияларга нисбатан ГДП ги 15 та ишчи пунктларида ўлчаш ишлари амалга оширилди 5-расм.

5-расм. Асосий таянч пунктларининг умумий кўриниши.

Дала ўлчаш ишларини олиб бориш босқичида ГДП нинг асосий таянч пунктларига GNSS ишчи роверлари жойлаштирилди 6-расм. Ушбу тўртта таянч пунктларига ўрнатилган роверлар ишга туширилгандан сўнг қолган пунктларга ўрнатилган роверлар ишга туширилади ва ишга тушириш воқти дала жўрналига ёзиб қўйилди.

6-расмда GNSS ишчи роверларнинг асосий таянч пунктларига ўрнатиш.

Ўрнатилган роверлар магнит компас ёрдамида шимол йўналишида бир хилда йўналтирилди. Ўлчаш ишлари икки сеансда, ҳар бир сеанс олти соатдан ортиқ вақтда амалга оширилди.

Харакатланувчи GNSS ишчи роверлари одатда полигоннинг қўшни пунктларида ўрнатилди, бу нафақат таянч станцияларга уланишни, балки қўшни нуқталарнинг нисбий ҳолатини тўғридан-тўғри ўлчаш имкониятини ҳам таъминлади. Икки сеансда геодинamik диапазон нуқталарида GNSS ишчи роверлар орқали статик кузатишлар олиб борилди. Иш тугагандан сўнг дала файллари ҳар куни кузатув саналари бўйича алоҳида папкаларга RINEX форматида ёзиб олинди [5].

Олинган натижаларни махсус дастурларда қайта ишлаш босқичида кузатиш материаллари RINEX форматида (Ресеивер Индепендент Ехчанге - сунъий йўлдош геодезик ишчи роверлар учун маълумотлар алмашинуви формати) камерал ишлов бериш учун тақдим этилиб файллар сана бўйича гуруҳланди.

Геодезик сунъий йўлдош кузатиш ишларини компьютерда қайта ишлаш қуйидагиларни ўз ичига олади:

- дастурий таъминотни танлаш;
- ҳисоблаш маълумотлар базасини шакллантириш (лойиҳа яратиш);
- лойиҳага кузатувларни импорт қилиш;
- таянч линияларни қайта ишлаш;
- энг кичик квадратлар усули ёрдамида ўлчаш тизимини (векторларни) созлаш;
- ҳисобот шакллари тайёрлаш.

Биз геодинamik полигон пунктларида кузатиш натижаларни қайта ишлаш учун Trimble Бусинесс Сентер (ТБС) 5.40 версиясидан фойдаландик. ТБС дастурида статик асосларни қайта ишлаш юқори функционалик ва муҳим афзалликларни таъминловчи кетма-кет энг кичик квадратларни баҳолашга асосланган махсус процессор томонидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади. Статик базавий процессорнинг асосий хусусиятлари:

- кўп частотали ва аралаш сигналларни қайта ишлаш. Процессор уч хил фарқланган маълумотларни қайта ишлай олади ҳамда L2 ёки L5 частоталари ёрдамида ишлайди, шу билан бир қаторда космик кемаларнинг юлдуз туркумларини танлаш имкониятини ҳам беради;

- динамик ишлов бериш режимлари (Множество режимов обработки с динамическим выбором). Натижаларнинг юқори ишончилиги ва ишончилигини таъминлаш учун процессор беш хил ишлов бериш режимдан фойдаланади. Дастурий таъминот асосий чизиқ узунлиги ва кузатишлар давомийлигига қараб автоматик равишда оптимал режимни танлайди;
- ҳисоблаш имкониятлари ва самарадорлиги яхшиланади. Процессор вақтлар орасидаги оптимал интервални автоматик танлаш орқали статик GNSS маълумотлар тўпламини янада самаралироқ қайта ишлайди;
- тизимли омилларни ҳисобга олган ҳолда аниқликни баҳолаш. Процессор атмосфера таъсиридан келиб чиққан тизимли хатоларни яхшироқ баҳолаш имконини беради. Ушбу сурилишлар GNSS кузатиш ишлари натижаларининг тўғрилигини баҳолаш ҳисобга олинади [7].

Ажратилган кўп частотали режимда, мавжуд частоталарнинг ҳар бирида ўлчовларни икки марта фарқлашдан фойдаланади. Ушбу ёндашув ионосфера хатосини камайтиради ва ҳар бир GNSS роверлари бир хил атмосфера таъсирини бошдан кечирадиган қисқа базаларда тўғри услубдир. Ушбу режим ноаниқликларни саралаш ва тасодифий хатоларни камайтириш учун кўп сонли потенциал ечимларга ега. ТБС ионосфера хатоларини камайтириш ва аниқликни ошириш учун ионосфера моделидан ҳам фойдаланиши мумкин.

Дастурий таъминотни синовдан ўтказиш асосида ТБС да ишловчи ходимлар статик режимда асосий кўрсаткичлар учун кузатиш ишлари давомийлиги бўйича тавсияларни ишлаб чиқдилар ҳамда статик GNSS кузатиш ишлари учун аппарат ва дастурий таъминот нуқтаи назаридан эришилган ютуқларга қарамай, узоқ базавий чизиқлар бўйича юқори аниқликдаги натижаларни олиш кузатишлар давомийлигига боғлиқ бўлиб кузатишлар давомийлигини узоқ воқтли сеанслар орқали амалга ошириш яхшироқ натижалар олиш имконини берди.

ТБС техник хусусиятлари ва натижалари сунъий йўлдош кузатиш натижаларини қайта ишлаш учун кенг қўлланиладиган илмий тўплам бўлган Берн дастурий таъминоти билан таққослаш орқали текширилди. Синовлар шуни кўрсатдики, ТБС дастурида бажарилган ишлар кўзланган натижаларига мос келадиган илмий ечимларни тақдим этди. Бу иккита илмий ечим қисқа ва ўрта асосий чизиқлар учун миллиметр даражасида ва узун чизиқлар учун сантиметр даражасида мос келади 7-рasm.

7-расмда ГДП пунктларининг ТБС дастурида горизантал координаталар бериш схемаси.

Хулоса:Биз юқоридаги ишлаб чиқилган технологиядан фойдаланиб АЭС қурилиши режалаштирилган худуднинг геодинamik полигонда геодезик дала ўлчаш ишлари олиб борилди ҳамда юқори аниқликдаги натижалар олинди. Ушбу натижалар замонавий дастурлар ёрдамида қайта ишланди ҳамда АЭС қурилиши режалаштирилган худудга юқори аниқликдаги координаталар узатилди.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 июлдаги «Ўзбекистон Республикасида атом энергетикасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5484-сон [Фармони](#).
- 2.
3. ШНК 1.02.19-09. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Градостроительные нормы и правила.
4. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.
5. Авчиев Ш.К. «Қурилиш инженерлик геодезияси» /Т.:ТАҚИ, 2018 й. 300б.
6. Жўраев Д.О., Д.Р.Носирова. «Геодезия». 1– Қисм. Ўқув қўлланма./ Тошкент.: ТАҚИ, 2002 й., 157 бет. 9. Ливанов М.М.«Қурилишда геодезия» / Тошкент.: Ўқитувчи, 1978 й.
10. Дўстмухамедов М.Мухандисликгеодезияси.Т., Тошкент, 1998, 271б.
7. Охунов З. Д., Мусаев И. М., Ражапбаев М.Х. «Геодезия». / Тошкент.: ТАҚИ– , 2014. – 160 б.
8. Поклада Г.Г. «Практикум по геодезии»/ М.: Изд. Академ. проект. 2011, 470 с.
9. Суюнов А.С., Суюнов Ш.А., Исаков М.К. «Мухандислик геодезия»./ Самарқанд.: типог. “Илм Нур Файз”, 2016 й., 306 б.
10. Нурматов Э., Ўтанов Ў. ГеодезияТ.,Ўзбекистон2003й. 224 бет.